

Vulnerabilidade e Impactos do Clima

AVALIAÇÃO DE ÁREAS SUSCETÍVEIS À DESERTIFICAÇÃO NO CARIRI LESTE EMPREGANDO SENSORIAMENTO REMOTO

Alessandro Ruan Silva de Souza¹, Maria de Lourdes Carvalho-Neta²

¹ Licenciando em Ciências Biológicas, Bolsista, Departamento de Ciências Biológicas, URCA, Crato-CE, alessandro.ruan@urca.br.

² Doutora em Geografia, Professora do Departamento de Geociências, URCA, Crato-CE, lourdes.carvalho@urca.br

RESUMO:

Este estudo investigou o processo de desertificação na Área Degradada 2 (AD2) do Cariri cearense, que compreende os municípios de Jardim, Jati e Penaforte. A pesquisa adotou uma abordagem metodológica baseada em sensoriamento remoto, utilizando imagens do satélite Sentinel-2 (2017-2024) e aplicando os índices espectrais BSI (*Bare Soil Index*) e SAVI (*Soil- Adjusted Vegetation Index*) para avaliar a degradação do solo e a cobertura vegetal. Os resultados revelaram um quadro crítico de degradação ambiental, com o BSI apresentando aumento de 22,7% nos valores máximos (de 122,29 para 150,08), indicando expansão significativa de áreas com solo exposto. Paralelamente, o SAVI mostrou valores máximos estagnados em torno de 1,25, sugerindo perda da resiliência ecossistêmica. A análise integrada demonstrou um padrão de retroalimentação positiva no processo de degradação, particularmente intenso no município de Jardim, onde foram identificadas clareiras extensas na Chapada do Araripe. Conclui-se que a AD2 apresenta características únicas de desertificação no semiárido brasileiro, demandando intervenções urgentes e específicas. A metodologia empregada mostrou-se eficaz para diagnóstico de áreas críticas, recomendando-se: (1) medidas emergenciais de contenção erosiva; (2) estratégias de médio prazo para recuperação dos solos; e (3) ações estruturais de longo prazo para restauração ecológica. O estudo destaca a necessidade de políticas públicas adaptadas e monitoramento contínuo para combater a desertificação na região.

464

PALAVRAS-CHAVE: degradação do solo; geotecnologias; Semiárido brasileiro

INTRODUÇÃO

O fenômeno da desertificação vem se intensificando progressivamente no Nordeste brasileiro, manifestando-se através da deterioração acelerada dos solos, empobrecimento da vegetação nativa e comprometimento dos serviços ecossistêmicos (TAVARES; ARRUDA; SILVA, 2019). Pesquisas recentes evidenciam que esse processo atinge níveis alarmantes em diversas microrregiões, com destaque para áreas do estado do Ceará.

Estudos territoriais identificaram três zonas críticas no Ceará, a saber: a

região de Irauçuba no Centro-Norte, os Inhamuns e o Médio Jaguaribe, considerados epicentros do processo de desertificação. Contudo, mesmo áreas não classificadas como núcleos principais apresentam sinais de degradação ambiental (CGEE, 2016). É o caso de sete municípios do leste do Cariri cearense, a saber Assaré, Farias Brito, Lavras da Mangabeira, Jardim, Jati, Penaforte e Várzea Alegre, os quais, embora não estejam incluídos nas zonas núcleo, demonstram características típicas de áreas em processo avançado de deterioração ambiental (CGEE, 2016).

A conjugação de fatores naturais e antropogênicos explica a aceleração desse fenômeno. O clima semiárido, com sua pluviometria irregular e elevadas taxas de evapotranspiração, cria condições naturais propícias à degradação. Quando somados a esses fatores o manejo inadequado do solo, o sobrepastoreio e as práticas agrícolas não sustentáveis, o resultado é uma aceleração dos processos erosivos e perda da capacidade produtiva dos ecossistemas (TAVARES; ARRUDA; SILVA, 2019).

Nesse contexto, o desenvolvimento de metodologias precisas para monitoramento e avaliação dessas áreas torna-se imperativo. As técnicas de sensoriamento remoto surgem como ferramentas indispensáveis, permitindo a quantificação objetiva dos parâmetros ambientais. Dois indicadores se mostram particularmente relevantes: o Índice de Solo Exposto (BSI), que quantifica a porcentagem de solo desprovido de cobertura vegetal, e o Índice de Vegetação Ajustado (SAVI), desenvolvido especificamente para ambientes com baixa densidade vegetal (MEDEIROS; PAZ, 2021).

Dessa forma, este estudo propõe realizar a análise da desertificação por meio de imagens orbitais com uso de índices espectrais da Área Degradada 2 presente na porção leste do Cariri cearense.

MATERIAL E MÉTODOS

Este estudo concentrou sua análise na área denominada Área Degradada 2 (AD2), compreendendo os municípios de Jardim, Jati e Penaforte, localizados na porção leste da região do Cariri cearense. A seleção dessas áreas foi baseada em estudos prévios que as identificaram como particularmente vulneráveis aos processos de desertificação (CGEE, 2016),

conforme ilustrado na Figura 1.

A metodologia empregada seguiu uma abordagem sistemática dividida em quatro etapas principais. Inicialmente, realizou-se a aquisição e preparação dos dados, utilizando imagens multiespectrais do satélite *Sentinel-2* (sensor MSI) com resolução espacial de 20 metros, capturadas em 06/09/2017 e 09/10/2024. Esses períodos foram selecionados para permitir a análise temporal das transformações na paisagem.

Figura 1 – Áreas Degradadas 2 suscetíveis à desertificação na Porção Leste do Cariri (CE)

Posteriormente, os dados foram integrados e processados em ambiente de Sistema de Informação Geográfica (SIG), onde foram aplicados dois importantes índices espectrais. O Índice de Solo Exposto (BSI), desenvolvido por Rikimaru e Tateishi (1997), que varia numa escala de 0 a 200, sendo valores mais elevados indicativos de maior exposição do solo. Este índice foi calculado através da equação:

$$BSI = \frac{(\rho_{Red} + \rho_{SWIR}) - (\rho_{NIR} + \rho_{Blue})}{(\rho_{Red} + \rho_{SWIR}) + (\rho_{NIR} + \rho_{Blue})} * 100 \quad (1)$$

onde ρ_{Red} representa a banda do vermelho, ρ_{SWIR} a banda do infravermelho de ondas curtas, ρ_{NIR} a banda do infravermelho próximo, e ρ_{Blue} a banda do azul.

Complementarmente, aplicou-se o Índice de Vegetação Ajustado ao Solo (SAVI), proposto por Huete (1988), especialmente adequado para regiões semiáridas. Sua formulação matemática é expressa por:

$$SAVI = \frac{(\rho_{NIR} - \rho_{Red})}{(\rho_{NIR} + \rho_{Red} + L)} \quad (2)$$

onde L corresponde ao fator de correção da reflectância do solo, adotando-se o valor 1 conforme recomendação de Tavares, Arruda e Silva (2019) para condições semelhantes às da área de estudo.

Todo o processamento dos dados e geração dos produtos cartográficos foi realizado no *software* QGIS, versão 3.40.6, utilizando suas ferramentas nativas de processamento de imagens e álgebra de mapas. Esta escolha tecnológica permitiu não apenas a aplicação precisa dos algoritmos, mas também a integração dos diversos componentes da análise em um único ambiente, garantindo a consistência metodológica e a reprodutibilidade dos resultados.

A fase final consistiu na análise espaço-temporal dos resultados, comparando-se os valores obtidos para ambos os índices nos dois períodos analisados. Esta abordagem permitiu identificar padrões de mudança na cobertura vegetal e na exposição do solo, fundamentais para compreender a dinâmica da desertificação na região.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos índices espectrais na Área Degradada 2 (AD2) revelou um quadro extremamente crítico de degradação ambiental no período estudado. O BSI apresentou um incremento de 22,7% em seus valores máximos, evoluindo de 122,29 em 2017 para 150,08 em 2024. Este aumento não apenas supera a média observada em outras áreas do semiárido cearense, como também demonstra uma aceleração do processo de desertificação nesta região (Figura 2).

A distribuição espacial deste fenômeno mostra um padrão

particularmente homogêneo em toda a AD2, com destaque para o município de Jardim, onde foram identificadas clareiras extensas no topo da Chapada do Araripe, referentes ao processo de desmatamento. Estas áreas de solo completamente exposto representam os estágios mais avançados do processo degradativo, onde a perda da capacidade produtiva do solo atinge níveis críticos. A análise comparativa com estudos anteriores (Albuquerque *et al.*, 2020) indica que a velocidade de degradação na AD2 é superior a áreas no seu entorno, sugerindo a existência de fatores locais específicos que intensificam este processo.

O comportamento do SAVI complementa este cenário preocupante. A estabilização dos valores máximos em torno de 1,25, associada a uma melhora apenas marginal nos valores mínimos (de -0,62 para -0,34), revela uma perda significativa da resiliência ecossistêmica. Esta situação é particularmente grave porque indica que mesmo em períodos de condições climáticas mais favoráveis, como o registrado em 2024, a vegetação remanescente não consegue recuperar seu vigor fotossintético. Os dados sugerem que a cobertura vegetal na AD2 está submetida a um estresse permanente, com redução acentuada da diversidade florística e da capacidade de regeneração natural.

Figura 2 – Índices espectrais (AD2): A) BSI 2017; B) BSI 2024; C) SAVI 2017; D) c SAVI 2024.

Fonte: Elaborado pelos autores

A integração dos resultados dos dois índices permite identificar um padrão de retroalimentação positiva no processo de degradação: à medida que o solo fica mais exposto (aumento do BSI), a vegetação residual perde capacidade de proteção (estagnação do SAVI), criando um ciclo vicioso de degradação acelerada. Este mecanismo explica porque a AD2 atingiu um estágio tão avançado de desertificação em um período relativamente curto (7 anos), diferenciando-se significativamente de outras áreas da região.

CONCLUSÕES

Os resultados obtidos neste estudo permitem concluir que a Área Degradada 2 do leste do Cariri cearense apresenta características únicas no contexto da desertificação no semiárido brasileiro. O estágio avançado de degradação, combinado com a velocidade acelerada do processo e a perda da resiliência ecossistêmica, demanda abordagens específicas e urgentes de intervenção.

A metodologia empregada, baseada na análise temporal integrada dos índices BSI e SAVI, mostrou-se particularmente eficaz para diagnosticar

estágios avançados de desertificação. Esta abordagem permitiu não apenas quantificar a extensão da degradação, mas também identificar os mecanismos de retroalimentação que intensificam o processo na AD2.

Diante dos resultados, recomenda-se a implementação imediata de um plano de ação específico para a AD2, contemplando três eixos principais: (1) medidas emergenciais de contenção dos processos erosivos mais críticos; (2) estratégias de médio prazo para recuperação da capacidade produtiva dos solos; e (3) ações estruturais de longo prazo para restauração da cobertura vegetal e da biodiversidade.

Como perspectivas para pesquisas futuras, destaca-se a necessidade de estudos mais aprofundados sobre os fatores locais que aceleram o processo de desertificação na AD2, bem como o desenvolvimento de modelos preditivos que considerem as particularidades desta área, por meio de modelagem ambiental. A continuidade do monitoramento com imagens de alta resolução temporal é essencial para avaliar a eficácia das medidas de recuperação e realizar ajustes nas estratégias de intervenção.

AGRADECIMENTOS

À Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP) pela concessão de bolsa de pesquisa e ao Laboratório de Geoprocessamento (LABGEO/ URCA).

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, D. S.; SOUZA, S. D. G.; SOUZA, A. C. N.; SOUSA, M. L. M. Cenário da desertificação no território brasileiro e ações de combate à problemática no Estado do Ceará, Nordeste do Brasil. **Edição especial - Sociedade e ambiente no Semiárido: controvérsias e abordagens**, Curitiba, v. 55, 2020. DOI: <https://doi.org/10.5380/dma.v55i0.73214>.

CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS (CGEE). **Desertificação, degradação da terra e secas no Brasil**. Brasília: GEE, 2016. 252 p.

HUETE, A. A Soil Adjusted Vegetation Index (SAVI). **Remote Sensing of Environment**, [s. l.], v. 25, 1988.

MEDEIROS, J. E. S. F.; PAZ, A. R. Avaliação de um conjunto de índices na identificação do risco de ocorrência de desertificação na Sub-Bacia Taperoá-PB.

Geociências, v. 40, n. 4, p. 987
- 1004, 2021.

RIKIMARU, A.; TATEISHI, R. Development of forest canopy density mapping and monitoring model using indices of vegetation, bare soil and shadow. *In: ASIAN CONFERENCE ON REMOTE SENSING, XVIII., 1997, Kuala Lumpur. Proceedings [...].* Kuala Lumpur: ACRS, 1997.

SILVA, G. D. A.; FARIAS, C. W. L. D. A. Na análise espaço-temporal da vegetação no semiárido do Nordeste brasileiro utilizando parâmetros biofísicos. **Revista do Semiárido de Visu**, Petrolina, v. 9, n. 3, 2021. DOI: <https://doi.org/10.31416/rsdv.v9i3.232>.

TAVARES, V. C.; ARRUDA, Í. R. P.; SILVA, D. G. Desertificação, mudanças climáticas e secas no semiárido brasileiro: uma revisão bibliográfica. **Geosul**, v. 34, n. 70, p. 385-405, 2019.